

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 379.831

DOI: 10.5281/зенодо.14510399

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ТЕАТРАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

КОЛОЧЕВА Влада Владимировна,

Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск, РФ);

Кандидат экономических наук; e-mail: vladakolocheva@yandex.ru

БОЛГАРОВА Алина Сергеевна,

Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск, РФ);

Студент; e-mail: bolgarovaa@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления качеством в контексте театральной деятельности, с акцентом на реализацию принципов, сформулированных в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Актуальность исследования обусловлена стремлением многих организаций к повышению конкурентоспособности предоставляемых услуг путем применения инструментов и принципов менеджмента качества. В работе освещается опыт формирования и реализации принципов менеджмента качества в организации театральной сферы, основные проблемы внедрения, а также методы и инструменты, применяемые при этом. В результате проведенного исследования выявлены ключевые аспекты эффективного управления качеством в организации театральной сферы и сформулированы соответствующие выводы, которые могут быть полезны для практикующих специалистов и исследователей в данной области.

Ключевые слова: система менеджмента качества, управление качеством, стандарт ГОСТ Р ИСО 9000-2015, принципы менеджмента качества, театр

Для цитирования: Колочева В.В., Болгарова А.С. Применение принципов менеджмента качества в театральной организации. // Сервис plus. 2024. Т.18. №3. С.163-174. DOI: 10.5281/зенодо.14510399.

Статья поступила в редакцию: 16.10.2024.

Статья принята к публикации: 18.11.2024.

APPLICATION OF QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES IN A THEATRE ORGANIZATION

Vlada V. KOLOCHEVA,

Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Economics; e-mail: vladakolocheva@yandex.ru

Alina S. BOLGAROVA,

Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russia);
Student; e-mail: bolgarovaa@yandex.ru

Abstract. The article examines the issues of quality management in the context of theatrical activities, with an emphasis on the implementation of the principles formulated in the standard GOST R ISO 9000-2015. The relevance of the study is due to many organizations' commitment to improve the competitiveness of the services provided by applying the tools and principles of quality management. The work highlights the experience of forming and implementing the principles of quality management in the organization of the theater sphere, the main problems of implementation, as well as the methods and tools used in this case. As a result of the study, the key aspects of effective quality management in the organization of the theater sphere were identified and the corresponding conclusions that can be useful for practicing specialists and researchers in this field were formulated.

Keywords: quality management system, quality management, GOST R ISO 9000-2015 standard [The state standard of the Russian Federation 9000-2015 standard, identical to the international ISO standard], principles of quality management, theater

For citation: Kolocheva, V.V., Bolgarova, A.S. (2024). Application of quality management principles in a theatre organization. *Service plus*, 18(3), 163-174. DOI: 10.5281/zenodo.14510399. (In Russ.).

Submitted: 2024/10/16.

Accepted: 2024/11/18.

Введение

Сфера культурно-развлекательных услуг представляет собой уникальный сегмент среди всего многообразия предоставляемых услуг, в котором качество результата услуг определяет конкурентоспособность организации [2, 4]. Для этого необходимо согласование предоставляемых услуг с потребностями и требованиями потребителей, а также с законодательными и нормативными требованиями [7, 8]. Это стимулирует предприятия к поиску и внедрению соответствующих инструментов, способствующих совершенствованию процесса предоставления услуг и условий обслуживания потребителей. При этом большое внимание уделяется применению принципов менеджмента качества, что является неотъемлемой частью успешной бизнес-стратегии в современных условиях.

Внедрение методов и принципов менеджмента качества в деятельность организаций культурно-развлекательных услуг является новой задачей, исходящей из развития общества, усиления конкуренции и возрастания требований зрителей. К настоящему времени вопросы, связанные с внедрением систем менеджмента качества, принципов и инструментов в области качества, достаточно успешно решены, в первую очередь на промышленных предприятиях. На предприятиях сферы услуг, в зависимости от сферы деятельности, разный уровень экспертности по данным вопросам. В большей степени эти вопросы проработаны на предприятиях следующих сфер деятельности: розничная торговля, общественное питание, образование, медицина, логистика, гостиничные услуги, НИОКР [3, 10]. В меньшей степени методы и принципы менеджмента качества внедрены на предприятиях таких сфер деятельности, как, туристские услуги и культурно-развлекательные услуги [1, 5, 6, 9]. В связи с этим, для предприятий, принявших решение о создании СМК или внедрении отдельных методов и принципов менеджмента качества, встаёт проблема эффективного внедрения методов и принципов и дальнейшего поддержания их в работоспособном состоянии.

Объектом исследования являются сущность и характеристики принципов менеджмента качества.

Предметом исследования выступают организационные аспекты функционирования предприятия с учетом принципов менеджмента качества.

Целью данного исследования является анализ применения принципов менеджмента качества в организации сферы культурно-развлекательных услуг и разработка рекомендаций по успешному внедрению принципов в деятельность организаций.

Задачи исследования:

- 1) Разработать анкеты по исследованию реализации принципов менеджмента качества в театре.
- 2) Провести исследование по разработанным анкетам.
- 3) Предложить рекомендации на основе проанализированных данных.

Методы и методология

Объектом наблюдения выступает Новосибирский государственный академический драматический театр «Красный факел» (далее театр), являющийся одним из ведущих драматических театров России.

В 2020 г. театру исполнилось 100 лет. Со времени своего существования в Новосибирске театр располагается в историческом здании бывшего купеческого собрания – в центре города. Театр имеет Большой зрительный зал с посадкой на 510 зрителей, Малый зрительный зал с возможностью трансформации и посадки до 100 зрителей.

Главной деятельностью театра является создание новых постановок и их показ зрителю. В связи с этим для театра важно совершенствование качества показа спектаклей, а также развитие человеческого потенциала и инфраструктуры театра. В этом контексте, деятельность по управлению качеством, базирующаяся на соответствующих принципах, является необходимым инструментом для дальнейшего улучшения творческого и организационного аспектов театра.

Для успешной реализации политики в области качества и внедрения системы менеджмента качества (СМК) в организации с целью соответствия требованиям и ожиданиям потребителя, важно обратиться к стандарту ГОСТ Р ИСО 9000-

2015¹, в котором представлены принципы менеджмента качества, предназначенные для обеспечения эффективного функционирования организации и достижения устойчивых результатов.

Однако, при внедрении принципов менеджмента качества в театре руководство и сотрудники могут столкнуться с рядом проблем. Первая из них – это недооценка важности качества в контексте театральной деятельности, где часто приоритет отдается художественным аспектам перед организационными аспектами. Во-вторых, специфика культурного контекста также представляет вызовы, поскольку театральная сфера имеет свои уникальные особенности, которые могут затруднить применение стандартных методов управления организацией. В-третьих, недостаток финансирования и ограниченные ресурсы могут осложнить процесс внедрения и поддержания системы менеджмента качества в части обеспечения необходимой производственной средой. Четвёртой проблемой является неправильное понимание принципов менеджмента качества со стороны сотрудников, что может отразиться на внедрении СМК в организации. Пятая проблема связана с разработкой критериев и методов измерения результативности СМК, учитывающих специфику театральной деятельности.

Результаты исследования

При внедрении СМК в рассматриваемом театре одной из задач является правильное понимание и применение принципов менеджмента качества. Для этого была проведена большая работа со стороны руководства театра, которая заключалась в следующем:

- маркетинговые исследования потребителей и других заинтересованных сторон и интеграция полученных результатов исследований в политику и внутренние документы организации;
- проведение бесед, тренингов, совещаний с персоналом театра в части разъяснений

необходимости внедрения СМК и значимости вклада каждого сотрудника в успех организации;

- формирование процессной модели организации и разработка каждого процесса;
- улучшение производственной и информационной среды театра;
- формирование системы критериев оценки предоставления услуг и др.

Ниже раскрыт опыт применения принципов менеджмента качества в театре «Красный факел». Данное исследование базировалось на информации, представленной на официальном сайте театра², в статье Н.М. Притуповой³, а также на результатах проведенного анкетирования руководства и сотрудников. Для каждого из семи принципов менеджмента качества авторами были разработаны анкеты по их применению в организации с учетом положений стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2015⁴. Вопросы в анкетах поделены на блоки для соответствующих подразделений и сотрудников. В таблице 1 приведён пример анкеты по реализации принципа «Ориентация на потребителя».

Принцип «Ориентация на потребителей»

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2015 сказано, что для реализации данного принципа необходимо осуществлять следующие действия: определять потребителей; понимать потребности потребителей; соотносить цели организации с потребностями потребителей; доводить информацию о потребностях потребителей до работников организации; планировать, разрабатывать и предоставлять услуги с учетом требований потребителей; измерять и проводить мониторинг удовлетворенности потребителей; определять и применять действия в отношении потребностей заинтересованных сторон; осуществлять менеджмент взаимоотношений с потребителями.

На основе проведенного анкетирования и обработки информации, были сделаны следующие выводы.

¹ ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – Москва: Стандартинформ, 2015. – 47 с.

² Официальный сайт театра «Красный факел»: сайт. – URL: <https://red-torch.ru> (дата обращения: 14.02.2024).

³ Притупова Н. М. Рабочие моменты // Театральный проспект. Учредитель и издатель: Благотворительный фонд имени В. П. Редлих. Новосибирск: ООО «Новополиграфцентр», 2023. – 4 с.

⁴ ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – Москва: Стандартинформ, 2015. – 47 с.

Табл. 1 – Анкета по сбору информации о реализации принципа «Ориентация на потребителя» в организации
 Table 1 – Questionnaire for collecting information on the implementation of the «Customer-oriented» principle in the organization

№ п/п	Вопрос	Ответ
Отдел маркетинга		
1	Дайте характеристику целевой аудитории театра	
2	Перечислите потребности потребителей к предоставлению услуг театра	
3	Как часто проводится исследование по изучению требований потребителей?	
4	Проводится ли мониторинг удовлетворённости потребителей и с какой периодичностью?	
5	Каким образом осуществляется менеджмент взаимоотношений театра с потребителями?	
Руководство театра		
6	Формулируются ли цели организации с учетом требований потребителей?	
7	Разработка и предоставление услуг осуществляется с учетом требований потребителей?	
8	Каким образом осуществляется менеджмент взаимоотношений театра с потребителями?	
Служба качества		
9	Каким образом доводится информация о потребностях потребителей до работников театра?	
10	Формулируются ли цели организации с учетом требований потребителей?	
11	Каким образом осуществляется претензионная работа в театре?	
12	Имеется ли документированная процедура по претензионной работе в театре?	
Сотрудники театра		
13	Дайте характеристику целевой аудитории театра	
14	Перечислите потребности потребителей к предоставлению услуг театра	
15	Назовите цели театра в области качества	

До внедрения СМК в театре осуществлялись такие действия, как:

- Определение и идентификация потребителей театра.
- Определение потребностей целевой аудитории, которые заключаются в просмотре качественного театрального представления, отличающегося оригинальностью постановки, глубиной содержания и способностью вызывать

эмоциональный отклик. Причем важной составляющей удовлетворения этих потребностей является обеспечение доступности и комфорта посещения театральных представлений, включая удобство приобретения билетов. Кроме того, зрители выражают повышенный интерес к интерактивности и вовлеченности в театральный процесс за счет участия в дискуссиях и мероприятиях.

– Создание условий в части доступности театра для лиц с ограниченными возможностями.

– Формирование репертуара театра в соответствии с предпочтениями зрителей и творческим видением руководства по направлениям: классическая отечественная и зарубежная драматургия; современная драматургия; спектакли для детей и молодёжи.

– Проведение постоянных бесед руководства театра с режиссёрами в обсуждении новых пьес, которые были бы интересны зрителю, артистам и режиссёру. В силу специфики театральной деятельности важно учитывать мнение трёх сторон для получения максимально востребованного спектакля.

– Привлечение высокопрофессиональных постановочных групп, опытных режиссёров и постановщиков к созданию спектаклей.

Между тем были отмечены некоторые слабые стороны по реализации принципа, такие как:

– Нерегулярное проведение маркетинговых исследований.

– Недостаточное оформление и наполнение официального сайта.

– Недостаточно удобные каналы коммуникаций со зрителями.

В связи с этим были предложены некоторые мероприятия, влияющие на удовлетворённость зрителей, а именно:

– Отделу маркетинга театра рекомендуется на регулярной основе проводить анкетирование зрителей, которое включает вопросы о способах приобретения билетов, источниках информирования, впечатлении о спектакле; модернизировать официальный сайт театра; разработать наиболее удобные для зрителей системы оповещения о событиях театра; разработать новые макеты печатной продукции; совершенствовать способы интерактивного общения со зрителем путем проведения встреч-обсуждений спектаклей через механизм социальных сетей.

– Отделу по работе со зрителем рекомендовано усовершенствовать процедуру своевременного оповещения зрителей об изменениях в работе кассы театра, о замене спектакля.

– Заместителю директора по организации работы со зрителем и ведущему инженеру по организации эксплуатации и ремонту здания предложено повысить уровень комфортности пребывания зрителей в театре за счет улучшения условий нахождения зрителя в здании театра, модернизации инфраструктуры, а также оптимизации обслуживания до и после спектакля.

Выполнение данных мероприятий направлено на поддержание интереса к деятельности театра посредством постоянного обновления информации о театре в социальных сетях, на официальном сайте, в СМИ.

Особая роль при реализации данного принципа отводится отделу маркетинга, который представляет собой структурное подразделение, обеспечивающее эффективное продвижение деятельности театра и формирование его позиционирования на рынке. Отдел маркетинга театра «Красный факел» включает в себя несколько ключевых сотрудников, каждый из которых отвечает за определенные сферы работы. Среди них: руководитель пресс-службы, начальник отдела маркетинга, администратор баз данных, ведущий дизайнер и графический дизайнер, а также редакторы. В ходе коммуникации отдела маркетинга с директором и главным режиссёром театра определяется приоритетность проектов, анализируются зрительские предпочтения и рыночные тренды, что позволяет театру оперативно адаптироваться к изменениям в культурной сфере.

Принцип «Лидерство»

Данный принцип реализуется через следующие действия: доведение миссии, политик до работников; создание атмосферы доверия и честности; поощрение приверженности организации к качеству; обеспечение работников ресурсами и полномочиями; поощрение и признание вклада работников.

При проведении анкетирования руководства и сотрудников театра в части реализации принципа были получены результаты, указывающие на полное выполнение действий, регламентированных стандартом ГОСТ Р ИСО 9000-2015.

Так, руководство театра активно взаимодействует с сотрудниками, проводя регулярные собрания, на которых представляются цели и задачи театра, основные принципы и политики. Сотрудники получают возможность задавать вопросы, выражать свои мнения, делиться идеями и предложениями. Всё это способствует формированию общего понимания и единого видения будущего театра.

Далее следует отметить, что сплочённость коллектива достигается через совместные мероприятия, тренинги и поездки, создавая единство и поддержку в коллективе. Художественно-руководящий состав театра является постоянным участником мастер-классов, творческих лабораторий и профессиональных конкурсов на всероссийском уровне.

Руководящее звено театра постоянно находится в поиске возможностей по получению новых знаний, принимая в обучающих программах, как личное участие, так и направляя работников высшего управленческого звена.

Для создания комфортных условий для работы и отдыха, сотрудники обеспечены личными гримёрками, залами для репетиций и актерским фойе.

Принцип также проявляется через систему мотивации и поощрения творческих достижений. Руководство активно поддерживает и стимулирует инициативу сотрудников, выражающуюся в таких формах, как поощрение лучших творческих проектов, награды за выдающиеся достижения в работе и присвоение званий и титулов за заслуги перед театральной коллективом.

Принцип «Взаимодействие работников»

Для реализации принципа стандартом предусмотрены следующие действия: общение с работниками для обеспечения понимания важности их личного вклада; содействие сотрудничеству во всей организации; содействие обмену знаниями; наделение работников полномочиями определять узкие места в работе; признание и подтверждение вклада работников; предоставление возможности проведения самооценки деятельности работников; проведение обследований удовлетворённости работников.

На основе проведенного анкетирования по реализации принципа в организации, было выяв-

лено, что в театре регулярно проводятся совещания и семинары, на которых активно обсуждаются вопросы, касающиеся деятельности театра. Открытый диалог и взаимопонимание между руководством и сотрудниками создают атмосферу взаимного уважения и доверия, способствуя пониманию и оценке значимости вклада каждого работника. Это поддерживает мотивацию сотрудников и стимулирует их активное участие в достижении стратегических приоритетов театра.

В театральной среде сотрудничество различных цехов и отделов представляет собой важный аспект для успешной реализации театральных постановок. Оно включает взаимодействие между сценаристами, режиссерами, художниками-декораторами, звукорежиссерами, светотехниками, административными отделами.

Благодаря фестивальному и гастрольному опыту театра, актёры имеют большие возможности в развитии собственного таланта. Повышению уровня мастерства способствует участие в мастер-классах, семинарах и профессиональных конкурсах.

Наряду с положительными сторонами было выявлено одно узкое место по такому действию, как «предоставление возможности проведения самооценки деятельности работников». До настоящего времени это в театре не применялось.

В связи с этим рекомендуется отделу кадров совместно со службой качества составить анкету для проведения самооценки сотрудников театра с учетом их должностных обязанностей. Проводить анкетирование сотрудников необходимо 1-2 раза в год. Обработку информации и обобщение результатов можно возложить на вышеперечисленные подразделения. На основе полученных результатов руководству театра необходимо принять соответствующие управленческие решения по часто встречающимся слабым сторонам.

Принцип «Процессный подход»

Данный принцип реализуется с помощью следующих действий: определение целей системы и процессов; осмысление возможностей организации и определение ограничений по ресурсам; определение взаимозависимости процессов; осуществление менеджмента процессов; обеспечение доступности информации; осуществление менеджмента рисков.

Создание спектакля представляет собой систему процессов, включающую в себя создание костюмов и декораций, подготовку артистов, настройку световой и звуковой аппаратуры, репетиции, сценарное согласование и маркетинговые мероприятия. Все эти процессы тесно связаны между собой и взаимозависимы. Каждый из этих процессов вносит свой уникальный вклад в общую атмосферу и качество спектакля. Исключение или недостаток в одном из элементов может существенно повлиять на итоговый результат, поэтому согласованная работа всех участников и внимание к каждой детали являются ключевыми аспектами создания спектакля.

На основе проведенного анкетирования были определены действия, которые осуществляются в театре по реализации принципа:

– Выделены основные процессы и определена последовательность их выполнения с учетом требований и ожиданий зрителя, установлена ответственность для каждого этапа процесса.

– Предусмотрен мониторинг и управление процессами с целью выявления узких мест и возможностей для улучшения. Это включает в себя анализ результатов деятельности, обратную связь от зрителей и персонала театра, а также принятие мер по корректировке и оптимизации процессов.

– Для минимизации рисков выполняется систематическое изучение потенциальных угроз и возможностей, разработка процедур по их управлению и принятие соответствующих мер для снижения негативных последствий и использования возможностей в свою пользу.

Наряду с положительными сторонами были выявлены слабые стороны:

– Расширение репертуарного плана театра требует дополнительных площадей для создания, а также хранения и ремонта декораций. Однако основное здание театра не обладает достаточным пространством для обустройства дополнительных рабочих мест для сотрудников.

– Технические цеха художественно-постановочной части в настоящее время размещены на арендованных площадях, что затрудняет организацию полноценного репетиционного процесса.

В связи с этим рекомендациями могут быть следующие:

– Рассмотреть возможность перепланировки или строительства дополнительных помещений для хранения декораций и оборудования.

– Привлечение дополнительного финансирования за счет конкурсной грантовой поддержки Министерства культуры Новосибирской области, а также стороннего внимания к театру.

Принцип «Улучшение»

Для реализации принципа стандартом предложены следующие действия: содействие установлению целей по улучшению; обеспечение компетентности работников; разработка и развертывание процессов для внедрения проектов по улучшению в организации; интеграция рассмотрения улучшений в разработку услуг и процессов.

В соответствии с планом развития театра до 2030 г. приоритетом являются следующие направления: формирование репертуарной политики, организация фестивалей и гастролей, привлечение новых ресурсов и возможностей, укрепление кадрового потенциала, обновление материально-технической базы и развитие маркетинговых стратегий.

В театре предусмотрено регулярное обучение сотрудников.

Принцип также реализуется путем составления стратегического плана развития, соответствующего требованиям, предъявляемым Министерством культуры РФ.

На основе проведенного анкетирования было выявлено, что в целях повышения количества зрителей и в связи с тем, что современные условия диктуют учреждениям культуры необходимость выхода искусства в виртуальное пространство, театру необходимо оборудование для организации трансляций в режиме онлайн. Несмотря на то, что театр – это живой организм, и просмотр спектаклей в зрительном зале остается предпочтительным, нельзя не учитывать тот фактор, что необходимо иметь возможность показать спектакль тем, кто по тем или иным обстоятельствам не может посетить театр.

В качестве рекомендаций по улучшению можно предложить отделу маркетинга разработать мобильное приложение театра с функциями:

покупки билетов; получения уведомлений о мероприятиях; доступа к видеотрансляциям и др. Это поможет улучшить взаимодействие со зрителями, повысить их вовлечённость и привлечь новую аудиторию, особенно среди молодёжи.

Принцип «Принятие решений, основанное на свидетельствах»

Для реализации принципа необходимо осуществить следующие действия: обеспечение доступности данных для соответствующих работников; анализ и оценка данных и информации; обеспечение компетентности работников в области анализа данных; принятие решений и выполнение действий на основе фактических данных.

Принцип отчетности в театре предполагает систематическое представление информации о выполненной работе, финансовых расходах, достигнутых результатах и достижениях перед заинтересованными сторонами (управляющие органы, финансовые спонсоры, зрители и др.).

В связи с этим в театре действуют процедуры по подготовке и представлению документов и отчетов в соответствии с установленными стандартами, что обеспечивает прозрачность и ответственность перед общественностью.

Этому способствует систематический анализ различных типов данных, включая отчеты, отзывы критиков, а также данные о реакции аудитории на различные спектакли и мероприятия.

Имеющийся обширный опыт в театральной индустрии обеспечивает руководству театра способность принимать эффективные управленческие решения, опираясь на накопленные знания, изученные сведения и профессиональные навыки.

Вместе с тем, было определено такое слабое место, как отсутствие современных технологий для эффективной работы с большими объемами информации и документацией.

В качестве рекомендации можно предложить развивать программу внутреннего обучения, ориентированную на повышение компетенций сотрудников в области анализа данных, а также активно внедрять современные аналитические инструменты. Эти меры позволят не только повысить качество принимаемых решений, но и улучшить адаптивность театра к изменениям внешней

среды, что в конечном итоге приведёт к более эффективному управлению ресурсами.

Принцип «Менеджмент взаимоотношений»

Для реализации принципа стандартом предложены следующие действия: определение соответствующих заинтересованных сторон; определение приоритетных направлений взаимоотношений; установление взаимоотношений; сбор и обмен информацией и ресурсами с заинтересованными сторонами; измерение результатов деятельности и доведение их до заинтересованных сторон; организация с заинтересованными сторонами совместной деятельности; поощрение и признание улучшений и достижений поставщиков и партнеров.

Отделом маркетинга совместно с руководством театра были определены заинтересованные стороны, это: зрители; партнеры; благотворители и спонсоры; руководство театра, сотрудники театра; поставщики; государственные и муниципальные органы власти; общество.

Взаимодействие театра с различными заинтересованными сторонами происходит через участие в различных проектах, конкурсах, гастролях и др.

Так, театр является регулярным участником и неоднократным лауреатом российской Национальной премии и фестиваля «Золотая Маска», продолжает сотрудничество с крупнейшими театральными фестивалями РФ: «Балтийский дом», «Академия», «Реальный театр», «Театральный синдром», Рождественский фестиваль искусств и др.

Участвует в федеральном проекте «Большие гастроли», представляющим проведение больших обменных гастролей между театрами регионов России.

С 2010 г. театр проводит на своей площадке Межрегиональный фестиваль «Ново-Сибирский транзит», объединяя театры трёх крупнейших регионов России – Урала, Сибири и Дальнего Востока и, таким образом, способствуя преодолению разобщённости удалённых друг от друга регионов, создавая условия для их регулярного взаимодействия и конкуренции в сфере культуры, для развития культурного потенциала регионов.

В театре регулярно проводится оценка качества спектаклей, анализ финансовых показателей, а также обратная связь от зрителей и участников

творческого процесса. Полученные результаты и достижения доводятся до заинтересованных сторон, таких как администрация, сотрудники и партнёры театра, а также зрители, путем публичного отчёта, отчётных документов и обратной связи.

В современной театральной жизни неотъемлемым компонентом стала грантовая поддержка различных уровней – привлечение в первую очередь финансовых возможностей. Ежегодно театр подает заявки с творческими проектами на конкурсы по предоставлению грантов и становится победителем этих конкурсов. Это гранты Министерства культуры РФ, Российского фонда культуры, Союза театральных деятелей РФ. Привлечение стороннего внимания к театру – это не только дополнительные финансовые, но и партнерские, творческие, социальные возможности.

В целом по данному принципу можно сделать вывод, что он реализуется на должном уровне. А в качестве рекомендаций здесь можно предложить совершенствование коммуникаций с заинтересованными сторонами через различные каналы интернет-маркетинга и СМИ.

Анализ опыта формирования и реализации системы менеджмента качества в театре, базирующейся на семи принципах, позволяет сделать вывод об её эффективности в обеспечении высокого уровня качества предоставляемых услуг. Это выражается в том, что театр успешно гастролирует, участвует в российских и международных фестивалях. За последние годы театр побывал со спектаклями в Эстонии, Беларуси, Германии, Австрии, Франции, Греции, Сербии, Румынии, Швейцарии, Японии и других странах. Театр ведет большую работу по формированию гастрольной политики и участия в фестивалях различного уровня. Ведется постоянный поиск возможностей открывать для себя новые горизонты.

Вместе с тем, при анализе применения принципов менеджмента качества в театре были замечены и узкие места. В связи с этим можно порекомендовать руководству театра обратить внимание на улучшение системы самооценки сотрудников, включая разработку более объективных критериев оценки и обеспечение регулярного обновления методов оценки. Также важно учесть необходимость

более четкой постановки целей и разработки стратегий их достижения, что способствует более эффективному использованию ресурсов и улучшению результативности деятельности театра.

Заключение

На основе проведенного исследования стоит подчеркнуть значимость правильного понимания и применения принципов менеджмента качества в организации, так как это позволяет театрам оптимизировать свои процессы, повышать удовлетворенность зрителей и заинтересованных сторон и обеспечивать соответствие высоким стандартам предоставления услуг. Всё это способствует развитию культуры организации, повышению ее конкурентоспособности и улучшению репутации в театральной среде.

Для лучшего раскрытия в организации принципов менеджмента качества можно применять анкетирование руководства и сотрудников по пониманию принципов. Полученные результаты способствуют выявлению слабых сторон и нахождению оптимальных решений для совершенствования деятельности организации.

По мнению авторов, большая роль при внедрении СМК и семи принципов отводится высшему руководству, которое на собственном примере показывает важность управления качеством при создании и показе спектаклей, при предоставлении сопутствующих услуг, при поддержке производственной среды и инфраструктуры. В творческом коллективе довольно сложно донести до сведения сотрудников, таких как, артисты, художники, музыканты, положения и рекомендации, изложенные в стандартах нормативным языком. Внедрение системы менеджмента качества сопровождается структурированием видов деятельности организации, разработкой определённых документов, проведением аудитов и измерений. Для успешного выполнения поставленных задач нужен особый подход взаимоотношений руководства театра и службы качества с коллективом театра.

В первую очередь нужно убедить сотрудников в необходимости внедрения системы, показать ключевые преимущества от применения принципов менеджмента качества, показать связь между

деятельностью в рамках СМК и удовлетворённостью зрителей.

Далее необходимо показать роль каждого сотрудника в общем деле организации, обосновать связь между качеством выполненной работы и успехом театра в целом.

Обязательным аспектом является проведение оценки удовлетворённости сотрудников работой в данной организации. И затем доведение на общем собрании обобщённых результатов опроса и разбор часто встречающихся слабых мест.

И конечно на протяжении всего процесса создания СМК в организации высшему руковод-

ству необходимо поддерживать доброжелательную и спокойную атмосферу в коллективе для более быстрого и результативного принятия сотрудниками внедрения изменений в деятельность театра.

Таким образом, внедрение и применение принципов менеджмента качества открывает новые перспективы для театров, помогая им стать более успешными и эффективными в своей деятельности. Проведение самооценки по применению принципов способствует нахождению «узких мест» в деятельности организации и выработке адекватных управленческих решений.

Список источников

1. Макаровская А.И. Управление качеством в формировании потенциала конкурентоспособности организации в сфере услуг. Автореферат дисс. на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Санкт-Петербург, 2018. 20 с.
2. Мальшина Н.А. Визуализация взаимосвязи культуры и экономики на примере лидерских позиций современного театрального искусства и культуры по регионам РФ // Сервис plus. 2023. Т 17. № 3. С. 60-60. DOI: 10.5281/zenodo.10067100.
3. Назаркина В. А. Специальные мероприятия по продвижению услуг дополнительного профессионального образования: формирование и оценка эффективности = Special measures to promote supplementary professional education services: formation and evaluation of effectiveness / В.А. Назаркина, О.А. Зозуля. Текст: электронный // Перспективы науки и образования = Perspectives of Science and Education: электрон. науч. журн. 2024. № 4 (70). С. 737-757. URL: <https://pnojurnal.wordpress.com/2024-2/24-04/>. DOI 10.32744/pse.2024.4.45.
4. Слинкова О.К. Мониторинг качества услуг предприятий индустрии гостеприимства: методический аспект // Сервис plus. 2023. Т 17. № 2. С. 171-180. DOI: 10.5281/zenodo.8238079.
5. Струкова Н. А. К вопросу о внедрении менеджмента качества в сфере культуры // МНКО. 2013. № 2 (39). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vnedrenii-menedzhmenta-kachestva-v-sfere-kultury>.
6. Bonet L.&Schargorodsky H. (2018). Theatre Management: Models and Strategies for Cultural Venues. Kunnskapsverket. URL: https://www.researchgate.net/publication/328355938_Theatre_Management_Models_and_Strategies_for_Cultural_Venues.
7. Chernysheva T.L. Measures taken by Russian universities to perform the sustainable development goals in the framework of the third mission / T. L. Chernysheva. Text: electronic // E3S Web of Conferences. 2021. Vol. 296: 1 International Conference on Environmental Sustainability Management and Green Technologies (ESMGT–2021), Novosibirsk, 30 June-2 July 2021. Art. 08003 (6 p.). URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/72/e3sconf_esmgt2021_08003/e3sconf_esmgt2021_08003.html. DOI: 10.1051/e3sconf/202129608003.
8. Ushakova E.O. Development of a methodological approach to assessing tourism potential, considering the recreational needs of the population / E.O. Ushakova, M.E. Tsoy. Text: electronic // E3S Web of Conferences. 2021. Vol. 296: 1 International Conference on Environmental Sustainability Management and Green Technologies (ESMGT-2021), Novosibirsk, 30 June-2 July 2021. Art. 05015 (5p.). URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/72/e3sconf_esmgt2021_05015/e3sconf_esmgt2021_05015.html. DOI: 10.1051/e3sconf/202129605015.
9. Zagorskaya L.M. Art tourism as a direction of regional sustainable tourism development / L.M. Zagorskaya, V.A. Nazarkina. Text: electronic // E3S Web of Conferences. 2021. Vol. 296: 1 International Conference on Environmental Sustainability Management and Green Technologies (ESMGT-2021), Novosibirsk, 30 June-2 July 2021. Art. 05002 (7 p.). URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/72/e3sconf_esmgt2021_05002.pdf. DOI 10.1051/e3sconf/202129605002.

10. Zagorskaya L.M. The integration of project method in university educational technologies [Electronic resource] / L.M. Zagorskaya, V.V. Kolocheva, V.A. Nazarkina // *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS)*. 2021. Vol. 108: Man. Society. Communication, MSC 2020: intern. sci. and practical conf., Veliky Novgorod, 23-24 Apr. 2020. P. 1686-1695. URL: <https://www.europeanproceedings.com/proceedings/EpSBS/volumes/vol108-msc-2020>. DOI: 10.15405/epsbs.2021.05.02.211.

References

1. Makarovskaya, A. I. (2018). *Upravlenie kachestvom v formirovanii potentsiala konkurentosposobnosti organizatsii v sfere uslug [Quality management in the formation of the competitiveness potential of an organization in the service sector]*. Candidate of Economic Sciences Dissertation: author's abstract. Saint Petersburg. (In Russ.).
2. Malshina, N. A. (2023). Vizualizatsiya vzaimosvyazi kultury i ekonomiki na primere liderskih pozitsiy sovremenogo teatral'nogo iskusstva i kultury po regionam RF [Visualization of the relationship between culture and economy on the example of the leadership positions of modern theater art and culture across regions of the Russian Federation]. *Service plus*, 17(3), 60-60. DOI: 10.5281/zenodo.10067100. (In Russ.).
3. Nazarkina, V. A., & Zozulya, O. A. (2024). Special'nye mery po prodvizheniyu uslug dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya: formirovanie i ochenka effektivnosti [Special measures to promote supplementary professional education services: Formation and evaluation of effectiveness]. *Perspektivy nauki i obrazovaniya [Perspectives of Science and Education]*, 4(70), 737-757. URL: <https://pnojurnal.wordpress.com/2024-2/24-04/>. DOI: 10.32744/pse.2024.4.45. (In Russ.).
4. Slinkova, O. K. (2023). Monitoring kachestva uslug predpriyatij industrii gostepriimstva: metodicheskij aspekt [Monitoring the quality of services in the hospitality industry: Methodological aspect]. *Service plus*, 17(2), 171-180. DOI: 10.5281/zenodo.8238079. (In Russ.).
5. Strukova, N. A. (2013). K voprosu o vnedrenii menedzhmenta kachestva v sfere kultury [On the issue of implementing quality management in the cultural sector]. *MNKO [The world of science, culture, and education]*, 2(39). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vnedrenii-menedzhmenta-kachestva-v-sfere-kultury>. (In Russ.).
6. Bonet, L., & Schargorodsky, H. (2018). *Theatre Management: Models and Strategies for Cultural Venues*. Kunnskapsverket. URL: https://www.researchgate.net/publication/328355938_Theatre_Management_Models_and_Strategies_for_Cultural_Venues.
7. Chemysheva, T. L. (2021). Measures taken by Russian universities to perform the sustainable development goals in the framework of the third mission. *E3S Web of Conferences. 1st International Conference on Environmental Sustainability Management and Green Technologies (ESMGT-2021)*, Novosibirsk, 296. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/72/e3sconf_esmgt2021_08003/e3sconf_esmgt2021_08003.html. DOI: 10.1051/e3sconf/202129608003.
8. Ushakova, E. O., & Tsoy, M. E. (2021). Development of a methodological approach to assessing tourism potential, considering the recreational needs of the population. *E3S Web of Conferences. 1st International Conference on Environmental Sustainability Management and Green Technologies (ESMGT-2021)*, Novosibirsk, 296. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/72/e3sconf_esmgt2021_05015/e3sconf_esmgt2021_05015.html. DOI: 10.1051/e3sconf/202129605015.
9. Zagorskaya, L. M., & Nazarkina, V. A. (2021). Art tourism as a direction of regional sustainable tourism development. *E3S Web of Conferences. 1st International Conference on Environmental Sustainability Management and Green Technologies (ESMGT-2021)*, Novosibirsk, 296. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/72/e3sconf_esmgt2021_05002.pdf. DOI: 10.1051/e3sconf/202129605002.
10. Zagorskaya, L. M., Kolocheva, V. V., & Nazarkina, V. A. (2021). The integration of project method in university educational technologies. *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS)*, 108, 1686-1695. URL: <https://www.europeanproceedings.com/proceedings/EpSBS/volumes/vol108-msc-2020>. DOI: 10.15405/epsbs.2021.05.02.211.